

Мар'яна Нікітенко

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

ЛІТУРГІЙНІ ЗМІСТИ “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ПАТЕРИКА” ЯК КЛЮЧ ДО РОЗУМІННЯ ДАВНЬОРУСЬКОЇ ІСТОРІЇ

“Києво-Печерський патерик” містить цікаву, але подеколи приховану від сучасного читача інформацію, досягнути яку можна лише в контексті середньовічної ментальності і літургійної традиції Православної Церкви. Тим не менше, ця інформація ллє світло на реалії життя не лише насельників раннього Києво-Печерського монастиря, а й давніх русичів. У цьому ключі в межах невеликої статті я маю змогу розглянути лише одну розповідь “Києво-Печерського патерика”, яка має глибокі і багатогранні змісти. Це розповідь про розбудову найбільшої святині ранньої Києво-Печерської обителі – Великої Печерської церкви чи Успенського собору. За свідченням Патерика, духовною основою створення цього величного храму були реліквії – чудотворна “намісна” ікона Богородиці і мощі семи мучеників. Ці святині були принесені з Константинополя в Києво-Печерський монастир на початку 70-х років XI ст.

Саме із закладенням Великої Печерської церкви була пов’язана знаменна подія – явлення Пресвятої Богородиці у Влахернському палацовому храмі Константинополя. Богоматір скликала до Себе майстрів – будівничих і постала перед ними в образі Цариці. Вона побажала поселитися у Своему храмі в Русі, в Києві, сказавши: “хощу церковь възградити себѣ въ Руси, въ Кієвѣ” і далі: “Прииду же и сама видѣти церкве и в неи хощу жити”¹. Цариця Небесна надала майстрам реліквії – мощі семи мучеників (Артемія, Поліекта, Леонтія, Акакія, Арефи, Якова, Феодора) і Свою чудотворну ікону, сказавши, що вона має бути “намісною”, тобто головною у храмі. Повідомивши, що церква буде на Її честь, Цариця Небесна не уточнила, на честь якого саме Богородичного свята мусить будуватися храм, який Вона явила майстрам у небі. Вказала Цариця Небесна і місце, де має зводитися святиня, – у монастирі преподобних Антонія і Феодосія, яких і представила майстрам. Богородиця повідомила, що Антоній помре одразу після того, як благословить будівництво головного Печерського храму, а Феодосій залишить цей світ рік потому. Дала Цариця Небесна і золото майстрам, сказавши, що за їхню працю Господь дарує їм набагато більше – Царство Небесне.

Тож греки прийшли до Києва і розповіли про все, що з ними трапилося, Антонію і Феодосію. Майстри сказали, що вони вирушили з Константинополя через місяць після явлення їм Цариці Небесної у Влахернах, і що вони йшли до Києва 10 днів. Антоній і Феодосій були вражені розповіддю, сказавши, що нікуди не відходили від свого монастиря. Антоній повідомив майстрам, що Цариця, Яка надіслала їх у Русь, – Пресвята Богородиця, а Її чудотворна ікона – “добра супутниця” майстрам².

Далі у Патерику йдеться про обрання Антонієм місця для будівництва храму. Спочатку грецькі майстри запитали в Антонія і Феодосія, де має бути зведена церква. Антоній відповів, що Господь явить їм те місце після триденних молитов. Під час нічної молитви йому явився Господь, і Антоній попросив Його: “Хай буде по усій землі роса, а на місці, де велиш освятити храм, хай буде суша”. Так і трапилося. Другої ночі Антоній попросив повторити чудо, але переінакшивши його: “Хай буде по всій землі суша, а на місці святому – роса”. У третій день, виміривши місце храму золотим поясом варяга Шимона, Антоній молив Бога підтвердити Свою волю вогнем. І тоді впав вогонь з неба, і випалив дерева і кущі, і висушив росу, створивши долину “яка подібна до рову”, себто поглиблення для підвалин храму. Побачивши таке диво, люди від страху попадали, наче мертві. Звідси і бере початок Велика Печерська церква, яку називають Божественною³.

¹ Абрамович Д. І. Києво-Печерський патерик (Вступ. Текст. Примітки). Репринтне видання. Київ : Час, 1991. С. 6.

² Там само. С. 5–7.

³ Там само. С. 1–8.

Сюжет Патерика про триденні молитви Антонія і про випадіння роси взято з Біблії – з розповіді про руно Гедеона. У православної традиції вона знаменує Боговтілення – Пришестя Христа у світ, і згадується під час літургії свята Благовіщення. В Русі це свято сприймали в контексті вітчизняної історії – як Пришестя Христа в Русь і народження вітчизняної Церкви. Тож у Патерику проведено смислову паралель між заснуванням Великої Печерської церкви – Успенського собору і постановом вітчизняної Церкви¹.

Патерик оповідає, що грецькі майстри, які будували Велику Печерську церкву, перебували в Константинополі місяць після явлення їм Пресвятої Богородиці у Влахернах, потім 10 днів йшли від Константинополя до Києва. Сам храм було закладено через 3 дні по прибуттю майстрів до Печерського монастиря – після молитов Антонія. Безперечно, треба враховувати її символічний, троповий характер цієї інформації. Наприклад, десятиденний шлях майстрів міг означати не тільки реальну кількість днів подорожі, а й уподібнювати цей шлях подвигів Христа, адже число “10” в християнській числовій символіці, зокрема – “Києво-Печерського патерика”, прообразує Спасителя. Триденні молитви Антонія також мають глибокий символічний зміст – вони акцентують ідею Бога–Святої Трійці, за велінням Якої мають створити майбутній храм.

Та попри усвідомлення символічного характеру цієї інформації, цікавим виявилось й точне дотримання хронологічних орієнтирів розповіді Патерика про розбудову Великої Печерської церкви. До речі, тенденція поєднання символічного і конкретно-історичного притаманна середньовічній християнській ментальності.

За Патериком, Богоматір повідомила майстрам, що Антоній помре одразу після того, як благословить будівництво майбутнього храму². Таким чином у києво-печерській традиції, втілений у Патерику, подія закладення Великої Печерської церкви пов’язана з днем смерті Антонія, найдавнішим днем пам’яті якого є 7 травня. Ця дата фіксує час смерті святого, що сталася 1073 р.³.

Припускаю, що закладення Успенського собору й справді відбулося одразу після смерті Антонія. Оскільки 7 травня припало в 1073 р. на вівторок, а закладення храмів зазвичай відбувається у неділю – День Господній (іноді із суботи на неділю), і приурочується до певної пов’язаної з цим храмом церковної події, то найімовірніше фундація Великої Печерської церкви відбулася в неділю 12 травня 1073 р.

Знаменно, що 12 травня – це особливий день в історії Русі, саме 11–12 травня були освячені храми-меморіали хрещення нашої держави – Десятинна церква і Софія Київська⁴. Як доведено сучасними дослідженнями, саме в ніч з 11 на 12 травня 989 р. охрестився в

¹ Детально про це: Нікітенко М. М. Небо на землі: від Альфи до Омеги. Феномен спасіння-освячення в Києво-Печерському монастирі (давньоруська доба). Київ, 2022. С. 266–269.

² Абрамович Д. І. Києво-Печерський патерик... С. 6.

³ Ця дата відома з кінця XIV – початку XV ст. зі списків Прологу 2-ої редакції, які походять із Північно-Східної Русі, таких як Спасо-Прилуцький і Успенський Прологи 1410–1425 рр., де під 7 (рідше 3) травня розміщена переробка “Сказання, чого називається Печерським монастирем”, яка має назву “Слово про Антонія” і “Успіння Антонія”. Однак дата цих списків не визначає часу створення пам’ятника, оскільки більш ранні списки Прологу, створені у Володимиро-Суздальській Русі, не збереглися, до того ж, цей різновид відзначається архаїчністю складу, який вказує на формування збірника в домонгольські часи. У середині – третій чверті XV ст., ймовірно, одночасно з написанням служби прп. Антонію створена і нова версія “Слова” про Антонія, яка йменується у заголовку житієм. Текст розміщено вже під 10 липня. Дати пам’яті Антонія 7 травня і 10 липня існують з XV–XVII ст. паралельно; травнева – переважно у Пролозі, а липнева – у богослужбових книгах. Остаточо липнева пам’ять стала головною не раніше другої половини XVII ст. за архімандрита Варлаама Ясинського (1684–1690).

⁴ Про свято 12 травня згадує вже дуже давня півча книга – “Обиход” XIII ст. Ця дата фіксує важливу віху в історії Русі, оскільки до неї приурочили освячення двох головних храмів-меморіалів хрещення Русі – Десятинної церкви і Софії Київської. Перший храм освятили 11 чи 12 травня, другий – 11 травня і 4 листопада. Якщо 12 травня зазначено як день освячення Десятинної церкви в “Обиході” XIII ст., то 11 травня – у пергаментному житійному збірнику – “Пролозі” XIII–XIV ст. Однак таке різночитання дат 11 і 12 травня є цілком зрозумілим з огляду на літургійну традицію Церкви, згідно з якою свято починається у свій переддень на Великій вечірні. Крім того, обидві дати вписані в контекст Володимирового хрещення, яке відбулося в ніч з 11 на 12 травня. Бо неофітів здавна хрестили в ніч з суботи на неділю, коли Воскрес Христос.

Херсонесі князь Володимир¹. Хрещення ж князя в давнину усвідомлювали, як хрещення всієї держави. Тож у даті закладення Великої Печерської церкви 12 травня була відтворена подія хрещення Русі, що визначила усю подальшу історію держави.

До того ж, якщо точно дотримуватись “хронології” Патерика, тобто відняти від 7 травня (дня смерті Антонія) 3 дні його молитов, потім 10 днів шляху грецьких майстрів із Константинополя до Києва і, нарешті, місяць їх життя у столиці Візантії після явлення Богоматері, то отримаємо дату цього явлення – 24 березня. У 1073 р. на цей день припала Вербна неділя, оскільки Великдень того року був 31 березня². Отже явлення Богородиці грецьким майстрам, тобто Богородична ерофанія³, що є духовним осердям історії створення Успенського собору, відбулася у Вербну неділю.

Зверну увагу на те, що ця інформація може бути прочитана в контексті літургійної традиції Церкви. Відомо, що Вхід Господній в Єрусалим у річному колі богослужіння святкують у Вербну неділю. А в кожній Літургії його знаменує Великий вхід зі Святими Дарами. У Русі обряд освячення храму осягали саме крізь призму ідеї Великого входу Літургії. На прикладі княжого групового портрета Софії Київської це переконливо показала Н. Нікітенко. На портреті було представлено урочисту церемонію освячення Софійського собору родиною князя Володимира Святославича, яка уособлювала християнську Русь. У цю семантичну структуру ідею створення вітчизняної Церкви трансльовано крізь образно-текстову проєкцію літургійних аспектів освячення храму: від закладення його наріжного каменя (освячення фундаменту) до найбільш урочистого моменту – Великого входу зі Святими Дарами (освячення вівтаря)⁴.

Отже вважаю, що всі події, пов’язані із закладенням головного Богородичного храму Києво-Печерського монастиря в Патерику осягнені передусім у літургійному ключі. Перенесення із Влахерн до Києво-Печерського монастиря величних святинь (ікони і мощей семи мучеників) ототожнені з Великим входом Літургії та зі входом під час Чину освячення храму. Ці богослужбові дії символізують Вхід Господній у Єрусалим – прообраз входження вірних у Царство Небесне – їх Спасіння. У такому сотеріологічному ключі осягали закладини головного храму Києво-Печерського монастиря. Створення Успенського собору, і перш за все акт його заснування, співвідносили із входом (приходом) Христа в Русь, у Київ і в Києво-Печерський монастир. Адже і Русь, і Київ, і Печерський монастир сприймали образом земного і Небесного Єрусалиму.

Ці висновки були б надто умоглядними, якби їх не підтверджувала візантійська традиція, яка добре ілюструє таке бачення. Маю на увазі історію перенесення з Едеси в Константинополь величної святині всього християнського світу – ікони Христа на платі, яку називали у Візантії “Святим Манділіоном”, а у нас – “Святим Убрусом” чи “Спасом Нерукотворним” (“Нерукотворним Образом”).

Справа в тому, що ця історія мала ті ж самі ідейні змісти Входу Господнього в Єрусалим, що й історія перенесення “намісної” ікони Великої Печерської церкви. Як відомо, “Манділіон” є першоіконою, тобто сакральним взірцем для будь-якої ікони – він взагалі є основою іконопису та іконошанування. Тож, думаю, що історія перенесення чудотворної Богородичної ікони й мощей семи мучеників із Влахерн у Києво-Печерський монастир, описана у “Києво-Печерському патерику”, мала за сакральний взірець подію перенесення “Святого Убруса” з Едеси до Константинополя у 944 р.

Манділіон досяг Царгорода 15 серпня 944 р. – на день Успіння Богоматері, тому їх спочатку розмістили в головному Богородичному храмі Влахерн. Цікаво, що наступного дня

¹ Нікітенко Н. Н. Русь и Византия в монументальном комплексе Софии Киевской. Киев, 1999. С. 126–127.

² Пронштейн А. П., Кияшко В. Я. Хронология. М., 1981. С. 173.

³ Ерофанія (визначення Мірча Еліаде) – прояв святого, священного (грец. ιερός – святий, і грец. φαίνω – являтися, проявлятися). Можна вважати, що історія релігій, від найпримітивніших до найрозвиненіших, утворена із сукупності ерофаній, сукупності проявів священного.

⁴ Нікітенко Н. Н. Русь и Византия ... С. 14–64.

– 16 серпня, після того, як реліквії провезли на човні вздовж стін Константинополя, їх внесли в місто крізь Золоті ворота¹.

Я цілком погоджуюся з О. Лідовим у тому, що під час внесення у 944 р. святині у Константинополь крізь Золоті ворота особливу актуальність набувала єрусалимська тема Золотих воріт: згідно з давніми переказами, крізь них має увійти Месія наприкінці земної історії. Тож “вхід Нерукотворного Образу, який ототожнювали із Самим Христом – Месією, був покликаний затвердити думку про Константинополь як про Новий Єрусалим та вибране місто Спасіння”².

Але, думаю, процес пронесення “Святого Убруса” крізь Золоті ворота Константинополя містив передусім літургійну символіку. Він означав Великий вхід літургії, що в містичний спосіб являє Вхід Господній в Єрусалим, який відбувся саме крізь Золоті ворота Святого Міста у Вербну неділю. Підтвердженням цього є літургійна традиція, втілена в богослужінні свята Перенесення “Нерукотворного Образу” з Едеси до Константинополя. Це богослужіння відображене у Типіконах і Службових Мінеях. Зокрема, згідно зі Сутдійсько-Олексіївським статутом, запровадженим у Києво-Печерському монастирі, на свято Перенесення Святого Убруса 16 серпня передбачено читання Євангелія від святого Луки (Лк. 9:51–55; 10:22–24; 13:1)³. У першому з цих читань (Лк. 9: 51–55) йдеться про підготування Христа до Його Входу в Єрусалим.

Одночасно саме Влахерни були висхідним пунктом, звідки здійснено урочистий вхід святинь крізь Золоті ворота в Царгород. Цей вхід сприймали в літургійному ключі – крізь призму свята Входу Господнього в Єрусалим і Великого входу кожної Літургії. Так само перенесення святинь – Богородичної ікони і мощей семи мучеників у Києво-Печерський монастир із Влахерн сприймали як Вхід Господній в Єрусалим, що є відтворений у богослужінні. У контексті події Входу Господнього в Єрусалим “намісна” Богородична ікона наче сама “увійшла” до Києва і Києво-Печерського монастиря, як це зробив Христос у Вербну Неділю. Недаремно Патерик завуальовано вказує на цей день церковного року, коли у Влахернах Пресвята Богородиця явилася грецьким майстрам-будівничим Успенського собору Києво-Печерського монастиря.

Про те, що Вхід Господній в Єрусалим мав надзвичайно важливе сакральне значення в очах середньовічної людини як образ будь-якого “священного входу”, свідчить давньоруська історія. В Першому Новгородському літописі під 1155 р. міститься повідомлення про вхід володимиро-суздальського князя Юрія Долгорукого в Київ. Цей князь, який упродовж усього життя мріяв про київське князювання, навмисно підлаштував свій в'їзд до Києва до свята Входу Господнього в Єрусалим: “На вербьницю прииде князь Юрьи къ Киеву и сѣде на столѣ...”⁴. У такий спосіб, порівнюючи свій прихід і вокняжіння в Києві із Входом Господнім в Єрусалим, князь Юрій Долгорукий прокламував законність і святість свого права на київській стіл.

Отже на конкретному прикладі я намагалася показати, в який спосіб літургійний чинник буквально формував свідомість наших предків. І це, як вважаю, є вельми важливим моментом, який слід враховувати під час вивчення нашої давньої історії, принаймні задля усвідомлення ментальності давніх русичів. Без такого дослідження недостатньо зрозумілою лишається вітчизняна подієва історія, яка втрачає свою глибину і розмаїття змістів.

¹ Лидов А.М. Иконы. Мир святых образов в Византии и на Руси. М., 2013. С. 43.

² Там же. С.63.

³ Там же. С. 77.

⁴ ПСРЛ. Т. 3. Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. URL: <http://yakov.works/acts/12/pv1/novg18.htm>

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМНП	– Журнал Міністерства народного просвещения
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УАЩ	– Український археографічний щорічник
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцята Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 червня 2022 р.)

<i>Ванжула О. М.</i>	Архітектурні пам'ятки Чернігова за часів військових конфліктів ХХ–ХХІ ст.: історична ретроспектива та реалії сьогодення	7
<i>Вовк О. Б.</i>	Евакуація церковного майна під час Першої світової війни за документами ЦДІАК України	13
<i>Ведєнєєв Д. В.</i>	Особливості оперативної діяльності радянської спецслужби щодо протестантських деномінацій в Українській РСР під час Другої світової війни	15
<i>Гейда О. С.</i>	Ідеологічна експансія московської митрополії на терени Чернігово-Брянської єпархії як складова гібридних війн ХV–ХVІ ст.	20
<i>Дубовінський Є. В.</i>	Почаївський василіянський монастир під час Польського повстання 1830–1831 рр.	27
<i>Жиленко І. В.</i>	100 років планів: чи не пора втілити?	31
<i>Ластовська О. Л.</i>	Тема війни у щоденниках київського митрополита Серапіона	35
<i>Оліцький В. О.</i>	Вплив Другої світової війни на становище РПЦ в Україні	38
<i>Петрушко Л. А.</i>	Нерадісно-емоційний вимір війни в оригінальній середньовічній літературі	42
<i>Пономарьов О. М.</i>	Обтяження повинностями православної церкви в Молдавському князівстві під час російсько-турецької війни 1768–1774 років	45
<i>Путова Г. В.</i>	Роль храму в умовах збройних конфліктів. Київський собор Святого Олександра під час воєн та революцій (до 180-річчя освячення)	52
<i>Романченко О. Д.</i>	Північна прибудова до пекарні (Ковнірівський корпус): дослідження, реставрація, інтерпретація	57
<i>Сирбу Лівія Заболотна Лілія</i>	Оцифрування культурної спадщини у Національному музеї історії Молдови в рамках наукових проєктів: досвід та виклики сучасності	62
<i>Ситий Ю. М.</i>	Ґрунтовий могильник на посаді Домотканівського городища	67
<i>Скороход В. М. Жигола В. С. Ситий Ю. М.</i>	Дослідження цвинтаря Покровської церкви у Чернігові 2021 р.	70
<i>Травкіна О. І.</i>	Пошкоджена війною ікона Богородиці із Успенського собору Єлецького монастиря м. Чернігова	73
<i>Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення території гостинного двору Києво-Печерської лаври: історичний досвід, проблеми, вирішення	79

**Двадцять перша Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(31 травня – 1 червня 2023 р.)**

***Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Гейда О. С.</i>	Вкладні написи на пам’ятках з чернігівської П’ятницької церкви та реконструкція її історії першої половини XVII ст.	86
<i>Piotr Hubicki, Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Dzieje kościelne miasta Częstochowy w okresie II wojny światowej	94
<i>Крайня О. О.</i>	Моці святих печерських у Микільській лікарняній церкві Києво-Печерської лаври та деякі зауваги до історії фундації храму	100
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	До питання атрибуції постатей на іконі “Покрова Богородиці” в іконостасі Софійського собору (м. Київ)	110
<i>Пєфтіць Д. М.</i>	Матеріали передскіфського часу з досліджень Митрополичого саду	117
<i>Пітатєлева О. В.</i>	Волинські розписи І.С. Їжакевича в контексті нового церковного мистецтва	120
<i>Прокоп’юк О. Б.</i>	Гетьманські земельні вклади Києво-Печерській лаврі: мотиви та особливості	128
<i>Терещук О. М.</i>	Дорогоцінні вклади XVI–XVIII ст. до Києво-Печерської лаври роботи українських золотарів із зібрання Скарбниці НМІУ	132

Писемні джерела з історії християнської церкви: дослідження та інтерпретація

<i>Варивода А. Г.</i>	Архівні джерела до історії гаптарської справи у Києво-Флорівському Вознесенському монастирі XVIII ст.	138
<i>Вєдєнєєв Д. В.</i>	Конфесійний напрям у діяльності зовнішньої розвідки органів державної безпеки Української РСР (1945–1991)	143
<i>Жилєнко І. В.</i>	Ранні редакції житія св. Варвари в Україні	148
<i>Крижанівський В. М.</i>	Невідомі сторінки життя митрополита Харківського та Богодухівського Стефана за матеріалами ЦДІАК України	153
<i>Кузьмук О. С.</i>	Три документи до історії Києво-Подільської протопопії XVIII ст.	159
<i>Кузьмук О. С.</i>	Зображення сакральних споруд Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	165
<i>Ластовська О. Л.</i>	Український світ Києва за матеріалами щоденників митрополита Серапіона	169
<i>Ластовський В. В.</i>	Святий Макарій Токаревський: три житія чи одне?	172
<i>Осієвська О. М.</i>	Цифровізація архівних церковних документів як засіб оптимізації наукових досліджень	175

<i>Нікітенко М. М.</i>	Літургійні змісти “Києво-Печерського патерика” як ключ до розуміння давньоруської історії	179
<i>Пономарьов О. М.</i>	Останні дні життя графа Рум’янцева-Задунайського	181
<i>Путова Г.В.</i>	Джерела до вивчення історії київського римо-католицького собору Святого Олександра	184
<i>Соломко Т. М.</i>	“Оптимізація” фонду “Київська духовна консисторія” в 30–50-х роках минулого століття	188

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Максим Остапенко, кандидат історичних наук, генеральний директор Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Ярослав Файзулін, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Ольга Вовк, начальник відділу давніх актів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Анна Яненко, кандидат історичних наук, заступниця начальника відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Рафал Димчик, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Норберт Моравець, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Ольга Крайня, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного відділу археології, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 4 від 16.05.2024 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2024. 192 с.

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історичним, історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам'яток, археологічним дослідженням.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та
Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2024

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та

Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)

Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск

Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий

Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 22,32

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.

м. Київ, вул. Бориспільська, 9

Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2022 - 2023

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДВАДЦЯТОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2024